

О. С. Бучинський, Ю. В. Копочинська

ПЛЕЧО-ЛОПАТКОВИЙ ПЕРІАРТРИТ: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Summary. Buchynskiy O.S., Kopychynska Yu.V. **SHOULDER-SCAPULAR PERIARTHRITIS: PHYSICAL THERAPY IN OUTPATIENT CONDITIONS.** – "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv, Ukraine. **Introduction.** Shoulder-scapular periarthritis is a fairly common pathology. In the post-Soviet countries, it is 6.43%, in the USA - 7%, in Sweden - 5.8% of the population. With age, the frequency of these pathological changes increases. **The purpose** of the study: to develop a physical therapy program for patients diagnosed with shoulder-scapular periarthritis. **Research results.** The research was conducted in three stages: 1) analysis of scientific and methodical literature; 2) analysis of protocols of medical conclusions on medical examination; 3) creation of a physical therapy program for patients with shoulder-scapular periarthritis. Patients are divided into two groups: main and control. The number of patients in each group was 10 people. The control group performed the standard program of the health center, the main group performed the author's program, which lasted 45 days. In the main group, the average indicators of active bending on the 45th day were 25° higher than the indicators of the control group; passive bending - by 9°; lead - by 9°. That is, the use of the proposed author's program leads to an increase in the amplitude of movement in the damaged joint (passive and active flexion and extension, abduction increase). The effectiveness of the author's program exceeds the standard one by 5-10%.

Key words: shoulder - scapular periarthritis, physical therapy program, outpatient conditions.

Реферат. Бучинський О. С., Копочинська Ю. В. **ПЛЕЧО-ЛОПАТКОВИЙ ПЕРІАРТРИТ: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ.** **Вступ.** Плече-лопатковий періартрит є досить поширеною патологією. У пострадянських країнах вона становить 6,43%, у США – 7%, Швеції – 5,8% населення. З віком частота цих патологічних змін збільшується. **Мета дослідження:** розробити програму з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-лопаткового періартриту. **Результати дослідження.** Дослідження проведено у три етапи: 1) аналіз науково-методичної літератури; 2) аналіз протоколів лікарських висновків про медичне обстеження; 3) створення програми фізичної терапії для пацієнтів, хворих на плече-лопатковий періартрит. Пацієнтів розділено на дві групи — основну та контрольну. Кількість пацієнтів в кожній групі складала 10 осіб. В контрольній групі виконували стандартну програму оздоровчого центру, основна група виконувала авторську програму, яка тривала 45 днів. В основній групі середні показники активного згинання на 45-й день були вище на 25° показників контрольної групи; пасивного згинання - на 9°; відведення – на 9°. Тобто, застосування запропонованої авторської програми призводить до збільшення амплітуди руху в ушкодженому суглобі (збільшуються пасивне та активне згинання і розгинання, відведення). Ефективність авторської програми перевищує стандартну на 5-10%.

Ключові слова: плече - лопатковий періартрит, програма фізичної терапії, амбулаторні умови.

Вступ. Плечовий суглоб є найбільш рухливим суглобом людського організму. Це найбільше кісткове зчленування поясу верхніх кінцівок. Понад 50 % випадків патології плечового суглобу виникає у пацієнтів після сорока років. Ця патологія насамперед пов'язана з значними болісними відчуттями та обмеженнями руху у плечі. Основним симптомом патології плечового суглоба є біль різної інтенсивності, періодичності та локалізації. Відомо два основних терміни, що визначають больове обмеження руху у плечі – «заморожене плече» та «плече-лопатковий періартрит». Відповідна патологія є досить поширеною. У пострадянських країнах вона становить 6,43%, в США – 7%, а в Швеції – у 5,8% населення. З віком, частота проявів патологічних змін плечового зчленування збільшується [1 - 3].

Плече людини - комплексна анатомічна структура, яка дозволяє виконувати рухи верхньою кінцівкою у різних площинах. Завдяки плечовим суглобам наші руки мають максимальну свободу руху. Плечовий суглоб здатний здійснювати рухи: паралельно тілу - згинання та розгинання; перпендикулярно тулубу - приведення і відведення; вертикально - поворот кінцівки назовні і всередину; кругове обертання. До функцій плеча відносяться згинання та відведення (елевація), розгинання та приведення («депресія»), утримання верхньої кінцівки у тулуба при перенесенні тяжких предметів та горизонтального переміщення (ротація при рухах тулуба, наприклад, переміщення у ліжку) тощо. До однієї з найважливіших функцій плеча (враховуючи прямоходіння людини) відносять елевацію, однак, для самообслуговування також необхідний великий об'єм ротаційних рухів. Тому дефіцит елевації та ротації відчувається пацієнтом у першу чергу. Встановлено, що пацієнт суб'єктивно відчуває різницю більше ніж 50% об'єму рухів на відміну від здорового плеча. Саме тому, практикуючому фізичному терапевту необхідно працювати з довготривалими істотно вираженими контрактурами [1, 2].

Не дивлячись на великий об'єм наукових праць, розроблених та викладених практичних рекомендацій щодо застосування засобів фізичної не дослідженим залишається питання розробки програми з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-лопаткового періартриту.

Мета дослідження: розробити програму з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-лопаткового періартриту.

Матеріали і методи. На першому етапі дослідження проводився аналіз науково-методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів з наукометричних баз Physiopedia, PEDro, MEDLINE, PubMed, Scopus та Web of Science, що дозволило сформулювати основну проблему, мету та завдання дослідження.

На другому етапі дослідження проводили аналіз протоколів лікарських висновків про медичне обстеження; вивчено динаміку зміни об'єму рухів у плечовому суглобі при активному та пасивному згинанні, розгинанні та відведенні у пацієнтів; проаналізовано та відтворено методи фізичної терапії при плече-лопатковому періартриті.

Третій етап передбачав створення програми фізичної терапії для пацієнтів, хворих на плече-лопатковий періартрит [4 - 7].

Перед початком дослідження пацієнтів було розподілено на дві групи: основну та контрольну. Кількість пацієнтів в кожній групі складала 10 осіб. Загалом в дослідження було залучено 20 осіб, які звернулися до реабілітаційного центру. Варто зауважити, що вихідні показники досліджуваних параметрів в обох досліджуваних групах статистично суттєво не відрізнялися ($p > 0,05$).

В контрольній групі виконували стандартну програму оздоровчого центру [5], а основна група виконувала програму, розроблену безпосередньо автором. Експеримент тривав протягом 45 днів. Стан пацієнтів контролювався в кінці кожного етапу, тобто кожні 15 днів, з урахуванням таких показників як: рухова амплітуда плечового суглобу, самопочуття, наявність чи відсутність больових відчуттів тощо [4].

Результати дослідження та їх обговорення

Динаміка змін об'єму рухів в плечовому суглобі представлено в табл. 1- 3. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в основній групі середні показники активного згинання на початку склали $65 \pm 4,7^\circ$ і були на 5° вищими у порівнянні з отриманими показниками у контрольній групі - $60 \pm 2,3$. Наприкінці дослідження, тобто на 45-й день, по цим показникам нами було виявлено певні відмінності у показниках щодо основної ($104 \pm 7,9$), вище на 25° показники контрольної групи ($79 \pm 7,1$). Щодо показників основної групи, виявлено, що середні показники активного розгинання на початку становили $25 \pm 2,3$, вони були на 8° вищими, в порівнянні з контрольною групою (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі при активному згинанні та розгинанні

Групи	Статистичні показники	Активне згинання та розгинання, градуси			
		Тривалість дослідження, дні			
		1	15	30	45
Основна група (n=10)	\bar{x}	65/25	73/31	80/37	104/43
	S	4,7/ 2,3	5,2/1,9	4,6/2,0	7,9/3,2
	M	1,3/0,6	1,4/0,5	1,3/0,6	2,2/0,9
Контрольна група (n=10)	\bar{x}	60/17	64/18	70/22	79/27
	S	3,2/1,3	4,4 /1,4	5,2/1,6	7,1/2,0
	M	0,8/0,3	1,1/0,4	1,3/0,4	1,8/ 0,5

Із табл. 2 видно, що в основній групі середні показники пасивного згинання на початку реабілітації склали $123 \pm 9,5$, були на 3° вищими у порівнянні з контрольною групою - $120 \pm 8,8$. На 45-й день цей показник в основній групі становив $151 \pm 9,4^\circ$, що було на 9° більше за показник в контрольній групі - $142 \pm 11,8^\circ$.

Таблиця 2

Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі при пасивному згинанні та розгинанні

Групи	Статистичні показники	Пасивне згинання та розгинання, градуси			
		Тривалість дослідження, дні			
		1	15	30	45
Основна група (n=10)	\bar{x}	123/44	131/47	140/50	151/55
	S	9,5/3,9	8,4/4,7	9,2/2,6	9,4 / 4,6
	M	2,6/1,1	2,3/1,3	2,6/0,7	2,6/1,3
Контрольна група (n=10)	\bar{x}	120/5	129/47	137/49	142/51
	S	8,8/3,7	10,9/3,8	7,9/3,9	11,8/3,8
	M	2,3/1,0	2,8/1,0	2,0 / 1,0	3,0/1,0

В основній групі середні показники відведення на початку були на 5° нижче, ніж в контрольній групі (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі при відведенні

Групи	Статистичні показники	Відведення, градуси			
		Тривалість дослідження, дні			
		1	15	30	45
Основна група (n=10)	\bar{x}	120	129	137	150
	S	6,4	8,4	8,5	11,4
	M	1,8	2,3	2,4	3,2
Контрольна група (n=10)	\bar{x}	125	129	135	141
	S	12,9	7,4	12,6	7,8
	M	3,3	1,9	3,3	2,0

Наприкінці дослідження, тобто на 45-й день, відведення в основній групі становило $150 \pm 11,4^\circ$, що було на 9° вище в порівнянні з контрольною групою – $141 \pm 7,8^\circ$. Це вказує на збільшення ефективності експериментальної програми на 5-10% від стандартної. Збільшення амплітуди руху в суглобі зменшує шанс отримання повторного травмування або ускладнень наявних захворювань.

Висновок

Запропонована авторська програма з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-лопаткового періартриту. Застосування цієї програми протягом 45 днів призводить до збільшення амплітуди руху в ушкодженому суглобі (збільшуються пасивне та активне згинання і розгинання, відведення). Ефективність запропонованої авторської програми фізичної терапії для пацієнтів з плече-лопатковим періартритом перевищує стандартну на 5-10%.

Література/References:

1. Страфун С., Сергиенко Р. Адгезивный капсулит плечевого сустава. К.: Реферат. 2010. 120 с. [Strafun S., Sergienko R. Adhesive capsulitis of the shoulder joint. K: Abstract. 2010. 120 p.]
2. Котенко К.В., Епифанов В.А., Епифанов А.В., Корчажкина Н.В. Заболевания и повреждения плечевого сустава. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2017. 384 с [Kotenko K.V., Epifanov V.A., Epifanov A.V., Korchazhkina N.B. Diseases and injuries of the shoulder joint. Moscow: GEOTAR-Media. 2017. 384 p.]
3. Treatments for shoulder impingement syndrome: a PRISMA systematic review and network meta-analysis. W. Dong. et al. *Medicine (Baltimore)*. 2015. 94(10). e510.
4. Королев А.В., Ильин Д.О. Клиническое обследование плечевого сустава: учебно-методическое пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2018. 96 с. [Korolev A.V., Ilyin D.O. Clinical examination of the shoulder joint: teaching aid. Moscow: GEOTAR-Media. 2018. 96 p.]
5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебное пособие. М.: Медицина, 1999. 304с. [Epifanov V.A. *Therapeutic physical culture and sports medicine: a textbook*. М.: Medicine, 1999. 304 p.]
6. Farrell C.M, Sperling J.W, Cofield R.H. Manipulation for frozen shoulder: Long-term results. *J. Shoulder Elbow Surg.* 2005. 14(5). 480
7. Subacromial impingement syndrome – effectiveness of physiotherapy and manual therapy. L. Gebremariam et al. *Br. J. Sports Med.* 2014. 48(16). P. 1202-1208.

Робота надійшла в редакцію 02.09.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування